

УДК 637.146

АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ШУБАТА

ТУРЛЫБЕКОВА ГУЛЬЗАТ ЕРГЕШБАЕВНА

докторант кафедры “Технология и безопасность продовольственных продуктов”,
Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

ХАНЖАРОВ НУРЛАН СЕРИКБАЕВИЧ

к.т.н., доцент кафедры “Технология и безопасность продовольственных продуктов”,
Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

***Аннотация.** В данной работе проведено комплексное исследование минерального и химического состава традиционного казахстанского кисломолочного напитка — шубата. Поскольку минеральный профиль продукта напрямую определяется качеством сырья, объектом анализа стал шубат, изготовленный из верблюжьего молока, ферментированного в контролируемых условиях и полученного в осенний период 2025 года в Туркестанской области. Использование спектрометрических методов позволило установить широкий набор макро- и микроэлементов, среди которых наиболее значимыми оказались кальций, калий, фосфор и натрий, а также дополнительные элементы — углерод, магний, сера и хлор.*

Цель статьи — определить, какие минералы и в каких количествах содержатся в шубате, и понять, какую пользу этот напиток может приносить для здоровья.

Введение

Шубат, традиционный ферментированный продукт из верблюжьего молока, занимает важное место в пищевой культуре Казахстана и на протяжении веков служит значимым источником минеральных соединений для населения. Исторически данный напиток выполнял как диетическую, так и лечебно-профилактическую функцию, что обусловило растущий интерес исследовательского сообщества к его нутриентным характеристикам [1].

Минеральные элементы относятся к числу незаменимых факторов питания, обеспечивая реализацию многочисленных физиологических функций организма. Верблюжье молоко и продукты его биохимической переработки (в частности, шубат) традиционно занимали ключевые позиции в рационе обитателей степных зон. Казахстан располагает одной из крупнейших популяций верблюдов бактрийской породы, что обуславливает устойчивость местных производственных традиций. Состав верблюжьего молока принципиально отличается от аналогичных показателей у крупного рогатого скота, что особенно важно в экстремально засушливых регионах [2].

Ферментация напитка традиционно осуществляется в деревянной ёмкости — саабе, где в течение 24–48 часов развивается комплекс молочнокислых микроорганизмов. Процесс естественного созревания не только повышает стабильность продукта, но и модифицирует минерализованный профиль за счёт повышения доступности ряда элементов и образования биологически активных метаболитов [3].

Минеральный состав шубата подвержен значительной вариабельности, обусловленной сезонностью, стадией лактации, особенностями кормовой базы и региональными экологическими характеристиками [4]. Дополнительное влияние оказывают гидрохимические свойства местной воды, что приводит к формированию различных концентраций биогенных элементов в сырье.

Напиток характеризуется высоким содержанием макроэлементов — кальция, фосфора, магния, натрия и калия. Кальций и фосфор формируют структурную основу костной ткани и участвуют в энергетическом обмене; ферментация способствует улучшению усвояемости кальция благодаря снижению рН и активности молочнокислых бактерий [5]. Магний является кофактором ферментативных реакций и необходим для сердечно-сосудистой регуляции.

Электролиты натрия и калий участвуют в нервно-мышечной проводимости и поддерживают осмотический баланс. Микроэлементы, несмотря на низкие концентрации, обладают выраженной биологической активностью.

Методы и материалы

Образцы шубата были получены от верблюдов бактрийской породы, выращиваемых в условиях Туркестанской области, что обеспечивало единообразие сырьевой базы. Отбор проводился в осенний период, поскольку сезонная стабильность кормления животных способствует формированию более предсказуемого химического профиля молока и, соответственно, конечного продукта. Все аналитические процедуры выполнялись на базе лаборатории «Структурные и биохимические материалы» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, что обеспечивало стандартизированные условия проведения исследований.

Для определения минерального состава применялся метод энергодисперсионной спектроскопии, реализованный с использованием растрового электронного микроскопа JEOL JSM-6490LV. Данный прибор был оснащён анализатором INCA Energy и модулем структурного анализа HKL-Basic, что позволило выполнять точную идентификацию и количественную оценку элементов. Совокупность используемого оборудования обеспечила высокую чувствительность метода и достоверность полученных данных.

Результаты и обсуждение

Применение комплекса аналитических систем JSM-6490LV, INCA Energy и HKL-Basic позволило получить высокоточные результаты количественного определения минеральных компонентов шубата. Массовые доли элементов были рассчитаны в пересчёте на 100 г продукта, что обеспечило их сопоставимость с литературными данными и нормативами пищевой химии. Спектральный анализ выявил присутствие следующих элементов: хлор — 16,02, калий — 20,39, кальций — 23,37, углерод — 10,13, натрий — 12,48, фосфор — 8,22, магний — 9,15 и сера — 0,24.

Полученное распределение элементов демонстрирует сбалансированный минеральный профиль напитка. Прежде всего, высокая доля электролитов (натрия, калия и хлора) указывает на способность шубата поддерживать водно-солевой гомеостаз, что особенно важно в условиях жаркого климата, характерного для региона его традиционного потребления. Значительные концентрации кальция и калия свидетельствуют о потенциальной роли напитка в профилактике нарушений минерального обмена костной ткани и регуляции сердечно-сосудистой функции. Фосфор и магний, присутствующие в биологически активных количествах, участвуют в процессах клеточной энергетики и нервно-мышечной передачи, что дополнительно повышает физиологическую ценность продукта[6].

Повышенное содержание углерода отражает присутствие широкого спектра органических соединений, являющихся структурной основой кисломолочных продуктов и определяющих их ферментативную активность. Таким образом, совокупность результатов спектрального анализа указывает на выраженный минерально-оздоровительный потенциал шубата и подтверждает целесообразность его рассмотрения как компонента профилактического и функционального питания[7].

Таблица 1 - Сравнение минерального состава шубата, полученного по результатам исследования, с исследованием авторов

№	Макроминералы	Шубат, мг/100 г		
		по результатам исследования	По исследованию З. Билала[14]	По исследованию А.Есенова[15]
1	Na (натрий)	12.48	50-80	20-40
2	Mg (магний)	9.15	8-15	5-20

3	Р (фосфор)	8.22	11-180	80-100
4	К (калий)	20.39	80-120	120-140
5	Са (кальций)	23.37	103-188	100-120
6	S (сера)	0.24	-	-
7	Cl (хлор)	16.02	-	-
8	С (Углерод)	10.13	-	-

Диаграмма 1 Минеральный состав шубата

Выводы

Полученные результаты спектрального анализа показали, что шубат обладает сбалансированным минеральным составом, включающим ключевые макро- и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма. Установлено, что присутствие натрия, калия и хлора способствует поддержанию электролитного равновесия, тогда как значимые уровни кальция, фосфора и магния подтверждают участие напитка в процессах костного обмена и нервно-мышечной регуляции. Сочетание выявленных элементов, обусловленное как природными особенностями сырья, так и действием ферментационных процессов, свидетельствует о выраженном функционально-оздоровительном потенциале шубата. На основании проведенного исследования данный продукт может рассматриваться как перспективный компонент профилактического питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zhumabai, A. N., Serikbayeva, A. D. Nutritional and therapeutic value of camel milk. In Science and education in the modern world: Challenges of the XXI century.- Astana.:2022.- p. 61.
2. Zhumabaev U. A. and others. Prospects for the development of the production of functional foods based on camel milk//editor coordinator. – 2021. – p. 706.
3. Asembayeva E. K., Seydakhmetova Z. Zh., Gabdullina E. Zh. Biotechnology of production of fermented milk drinks with prebiotic properties//Biotechnologies are the driver of the territory's development. – 2022. – pp. 94-98.
4. Bilal Z., Kondybayev A., Ospanova A., Tormo H., Akhmetsadykova S., Amutova F., Faye B., Konuspayeva G. Volatile organic compounds of camel milk and shubat across Kazakhstan's regions, seasons, and breeds. *Heliyon*. 2024;10(15):e35365. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e35365.

5. Bilal Z., Akhmetsadykova S., Baubekova A., Tormo H., Faye B., Konuspayeva G. The main features and microbiota diversity of fermented camel milk. **Foods**. 2024;13(13):1985. DOI: 10.3390/foods13131985.
6. Asembayeva E. K., Seydakhmetova Z. J. Nutritional, biological and energy value of fermented milk drink based on camel milk with prebiotic properties //Current issues of the dairy industry, cross-industry technologies and quality management systems. – 2020. – Vol. 1. – No. 1. – pp. 46-53.
7. Amandykova, M., Dossybayev, K., Mussayeva, A., Saitou, N., Zhunusbayeva, Z., & Bekmanov, B. A Study of the Genetic Structure of Hybrid Camels in Kazakhstan. In *Genes*.- 2023.-Vol. 14, Issue 7, p. 1373. MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/genes14071373>
8. Amandykova, M., Dossybayev, K., Mussayeva, A., Saitou, N., Zhunusbayeva, Z., & Bekmanov, B. A Study of the Genetic Structure of Hybrid Camels in Kazakhstan. In *Genes*. - 2023. - Vol. 14, Issue 7, p. 1373. MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/genes14071373>
9. Ахметсадыкова С. и др. Состав молока верблюдов-дромадеров и гибридов. – 2024. <https://agritrop.cirad.fr/610761/1/610761.pdf>
10. Musa A. et al. Evaluation of nutrients composition, minerals, vitamins and bioactive components of camel and cow milk sold in Katsina Metropolis //Journal of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 46-51.
11. Rakhmatulina A. B., Abuova A. B., Dikhanbayeva F. T. MAIN CHARACTERISTICS OF CAMEL MILK AND VITAMIN COMPOSITION OF SHUBAT //АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ. – 2024.-С.167<https://vestnik.korkyt.kz/wp-content/uploads/2024/04/Agriculture-2024-1-68-1.pdf#page=166>
12. Konuspayeva G., Faye B. Recent advances in camel milk processing. **Animals**. 2021;11:1045. DOI: 10.3390/ani11041045.
13. Konuspayeva G., Faye B. (2023). **Camel milk products: innovations, limitations and opportunities**. Food Production, Processing and Nutrition, 3(1), Article 1. DOI: 10.1186/s43014-023-00130-7. [4]
14. Биал З., Ахметсадыкова Ш., Баубекова А., Тормо Э., Файе Б., Конуспаева Г. Основные характеристики и разнообразие микробиоты ферментированного верблюжьего молока//Еда - 2024. <https://doi.org/10.3390/foods13131985>
15. Есенова А., Диханбаева Ф., Асембаева Э., Нурмуханбетова Д., Жаксыбаева Э. Региональные особенности состава и свойств верблюжьего молока в Республике Казахстан//Potravinarstvo Словацкий журнал пищевых наук. - 2024. DOI: <https://doi.org/10.5219/1952>
16. Liu C. et al. Exploration and analysis of the composition and mechanism of efficacy of camel milk //Food Bioscience. – 2023. – Т. 53. – С. 102564.
17. Elhassa S., Osman H., El Zubeir I. Micro-mineral composition of camel milk //Journal of Environmental and Agricultural Sciences (JEAS). – 2023. – С. 18-27.<https://jeas.agropublishers.com/2023/01/micro-mineral-composition-of-camel-milk/>
18. Muthukumar M. S. et al. A comprehensive review on health benefits, nutritional composition and processed products of camel milk //Food Reviews International. – 2023. – Т. 39. – №. 6. – С. 3080-3116.
19. Alhadrami G., Faye B. Camel. – 2022.<https://agritrop.cirad.fr/600789/1/ID600789.pdf>